

AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

Jild: 03 Nashr: 10 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

Tibbiyot Xodimlarining Mc Access Dasturidan Foydalanib Ma'lumotlar Bazasini Yaratish

Tohirova Farida Olimjonovna

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti assistenti

Qo'ldoshev Mirmuhsin Xusanovich, Asrayeva Odina Bahodir qizi

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti Davolash ishi fakulteti talabasi

Annotatsiya: MC ACCESS sezgir tibbiy ma'lumotlarning xavfsizligini birinchi o'ringa qo'yadi. U shifrlash, kirish nazoratlari va muntazam zaxira qilish kabi imkoniyatlarni qo'llaydi, bu esa bemor ma'lumotlarini ruxsatsiz kirishdan va ma'lumotlar yo'qolishidan himoya qiladi.

MS ACCESS — bu sog'liqni saqlash sohasida muhim rol o'ynovchi ko'p funktsiyali ma'lumotlarni boshqarish dasturi. U tibbiyot mutaxassislariga bemorlar haqidagi ma'lumotlardan tortib, klinik tadqiqot natijalarigacha bo'lgan katta ma'lumotlarni samarali tarzda tashkil etish, tahlil qilish va foydalanish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: Access, ma'lumot, baza, jadval, tibbiyot, ma'lumotlar bazasi.

Sog'liqni Saqlash IT Standartlariga Amal Qilish: MC ACCESS sanoat standartlariga, jumladan, HL7 va FHIRga muvofiq ishlab chiqilgan, bu esa turli sog'liqni saqlash IT tizimlari bilan mos kelishini ta'minlaydi. Ushbu muvofiqlik regulyator talablariga rioya qilish uchun muhimdir va foydalanuvchilar o'rtasida ishonchni oshiradi.

Audit Izlari va Xavfsizlik Choralari: Mavjud tizimlar bilan integratsiya qilish maqsadida kuchli xavfsizlik protokollari va audit izlarini saqlashni o'z ichiga oladi. Ushbu xususiyatlar sezgir bemor ma'lumotlarini himoya qiladi va ma'lumotlarga kirishni kuzatish va monitoring qilishni ta'minlaydi.

MC ACCESSdagi Jamoa Hamkorligini Osonlashtirish Vositalari

Sog'liqni saqlash jamoalari o'rtasida samarali muloqot va hamkorlik yuqori sifatli bemor parvarishini ta'minlash uchun muhimdir. MC ACCESS sog'liqni saqlash muassasalarida jamoaviy ishlashni kuchaytirish, muloqotni soddalashtirish va umumiy operatsion samaradorlikni yaxshilash maqsadida bir qator hamkorlik vositalarini o'z ichiga oladi.

Zudlik Bilan Muloqot: MC ACCESS xavfsiz va real-vaqt rejimida muloqot qilish imkoniyatlarini taqdim etadi, bu esa jamoa a'zolariga tez va samarali muloqot qilish imkonini beradi. Ushbu funksiyalar telefon qo'ng'iroqlari yoki elektron pochta o'rnini bosadi, bemor ehtiyojlariga tezkor javob berish va parvarishni muvofiqlashtirishni osonlashtiradi.

Avtomatik Xabarnomalar: Tizim muhim yangiliklar, masalan, laboratoriya natijalari, dori o'zgarishlari yoki muhim bemor ma'lumotlari haqida avtomatik xabarnomalarni yuborishi mumkin. Bu barcha tegishli jamoa a'zolarini vaqtida xabardor qiladi va zudlik bilan aralashuvlarni osonlashtiradi.

Markazlashtirilgan Ma'lumotlar Bazasi: MC ACCESS barcha bemor bilan bog'liq ma'lumotlar uchun markaziy hub sifatida xizmat qiladi, bu esa ruxsat etilgan jamoa a'zolariga oson kirishni ta'minlaydi. Ushbu umumiy kirish har bir kishi uchun bemor tarixlari, davolash rejalari va rivojlanish yozuvlarini batafsil ko'rib chiqishga imkon beradi.

Parvarish Rejalarida Hamkorlik: Sog'liqni saqlash mutaxassislari MC ACCESSda birgalikda davolash rejalari ishlab chiqishi va yangilashi mumkin. Ushbu imkoniyat jamoa a'zolarining barcha fikrlarini hisobga olishga yordam beradi va bemor parvarishida kompleks yondashuvni rag'batlantiradi.

Vazifalarni Ta'minlash va Kuzatish: MC ACCESS vazifalarni boshqarish funksiyalarini o'z ichiga oladi, bu esa jamoa rahbarlariga aniq jamoa a'zolariga mas'uliyatlarni belgilash va ularning bajarilishini kuzatishga imkon beradi. Bu mas'uliyatni ta'minlaydi va jamoani tartibli saqlaydi, bemor parvarishida samaradorlikni oshiradi.

Umumiy Kalendar va Rejalashtirish: Platforma umumiy kalendarlarni taqdim etadi, bu esa jamoa yig'ilishlari, bemor uchrashuvlari va qayta ko'riklar rejalashtirishda yordam beradi. Ushbu muvofiqlashtirish rejalashtirishda to'qnashuvlarni minimallashtiradi va barcha jamoa a'zolarini kelgusi voqealar haqida xabardor qiladi.

Virtual Jamoa Yig'ilishlari: MC ACCESS ichiga video muloqot vositalarini kiritadi, bu esa sog'liqni saqlash jamoalariga virtual yig'ilishlar o'tkazishga imkon beradi. Bu turli joylarda joylashgan jamoalar uchun juda foydali bo'lib, muammolarni muhokama qilish va muhim masalalarni hal qilish imkonini beradi.

Bemorlar Bilan Maslahatlar: Jamoalar video muloqot yordamida bemorlar yoki mutaxassislar bilan masofaviy maslahatlar o'tkazishi mumkin. Bu bemorlarni jalb qilishni oshiradi va real vaqt rejimida birgalikda qarorlar qabul qilishga imkon beradi.

Ta'lim Modullariga Kirish: MC ACCESS jamoa a'zolarining hamkorlik vositalaridan foydalanishni osonlashtirish uchun resurslar va ta'lim modullarini taqdim etadi. Doimiy ta'lim jamoa a'zolarining platformaning imkoniyatlarini to'liq foydalanishini ta'minlaydi, bu esa hamkorlikni yaxshilaydi.

Qo'llab-Quvvatlash va Fikrlar Kanallari: Tizim jamoa a'zolariga hamkorlik vositalari bo'yicha fikr bildirish va yordam so'rash imkoniyatlarini o'z ichiga oladi. Ushbu doimiy fikr almashinuvi vositalarni yaxshilashga yordam beradi va jamoalar duch keladigan muammolarni hal qiladi.

Boshqa Tizimlar Bilan Muvofiqlik: MC ACCESS boshqa elektron sog'liqni saqlash yozuvlari (EHR) tizimlari va sog'liqni saqlash ilovalari bilan muvofiqlikni yaxshilamoqda. Ushbu muvofiqlik bemor ma'lumotlarining platformalar o'rtasida almashinishini osonlashtirib, parvarishni muvofiqlashtirish va davomiyligini yaxshilaydi.

Standartlashtirilgan Ma'lumotlar Almashinuvi: Standartlashtirilgan ma'lumotlar almashinuvi protokollari joriy etilishi turli sog'liqni saqlash tizimlari o'rtasida muloqotni soddalashtiradi, bu esa barcha provayderlar bir xil bemor ma'lumotlariga ega bo'lishini ta'minlaydi.

Integratsiyalangan Telemeditsina Funktsiyalari: MC ACCESS telemeditsina imkoniyatlarini kengaytirmoqda, bu esa sog'liqni saqlash mutaxassislariga platforma ichida virtual maslahatlar o'tkazish imkonini beradi. Ushbu yangilanish bemorlarning, ayniqsa, chekka joylarda yashovchilar uchun parvarishga kirishini osonlashtiradi.

Integratsiyalangan Bemor Monitoring: Tizim real vaqt rejimida bemor progressi va hayotiy belgilarini kuzatishga imkon beruvchi vositalarni ishlab chiqmoqda. Ushbu imkoniyat bemorlarning ishtirokini oshiradi va vaqtida chora-tadbirlar ko'rishga yordam beradi.

Moslashuvchan O'qish Algoritmllari: MC ACCESS foydalanuvchi tajribasini individual ehtiyojlar va foydalanish ko'rsatkichlariga asoslangan holda moslashtiradigan algoritmlar joriy etmoqda. Ushbu shaxsiylashtirish foydalanuvchilarga tizimdan maksimal samaradorlik bilan foydalanishga yordam beradi.

Fikrlarni Asosiy O'zgarishlar: Tizim foydalanuvchi fikrlarini rivojlantirishga asoslangan yangilanishlarni amalga oshirishga qaratilgan. Klinik xodimlar tomonidan berilgan muntazam fikrlar MC ACCESSning sog'liqni saqlash sohasidagi o'zgaruvchan ehtiyojlarga javob berishini ta'minlaydi.

Ilg'or Kiberxavfsizlik Protokollari: Ma'lumotlar xavfsizligi sog'liqni saqlashda muhim masala bo'lib, MC ACCESS sezilarli darajada bemor ma'lumotlarini himoya qilish uchun ilg'or kiberxavfsizlik chora-tadbirlariga investitsiya qilmoqda. Ushbu yangilanishlar qoidalar bilan muvofiqlikni ta'minlaydi va ma'lumotlar buzilishlariga qarshi himoyani kuchaytiradi.

Foydalanuvchi Avtorizatsiyasi va Kirish Nazoratlari: Ko'p faktorli avtorizatsiya va nozik kirish nazoratlarini joriy etish faqat ruxsat etilgan shaxslarning ma'lumotlarga va funktsiyalarga kirishini ta'minlaydi.

Xulosa: MC ACCESSdagi yangilanishlar sog'liqni saqlashni samarali, effektli va xavfsiz yetkazib berishga yo'naltirilgan. Kengaytirilgan ma'lumotlar tahlili, sun'iy intellekt bilan integratsiya, yaxshilangan interoperabilias, telemeditsina imkoniyatlari, mobil kirish, moslashuvchan o'qish va kuchli xavfsizlik chora-tadbirlari yordamida MC ACCESS tibbiyot sohasiga sezilarli foyda keltirishi mumkin. Ushbu texnologiyalar rivojlana borar ekan, sog'liqni saqlash provayderlari yaxshilangan bemor natijalari, soddalashtirilgan ish jarayonlari va parvarishning yanada integratsiyalashgan yondashuvini kutishlari mumkin. Ushbu yangilanishlarni qabul qilish sog'liqni saqlash tashkilotlari uchun tibbiyot texnologiyasi va innovatsiyalarda oldinda bo'lish uchun muhim bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. Abdullayeva S., Maxmudova Z., Xujakulov S. TIBBIY TA'LIMDA VR TEXNOLOGIYA //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – T. 2. – №. 11. – C. 1140-1144.
2. Abdusamatovich K. S., Olimjonovna T. F. Application of web applications in medicine //Eurasian Research Bulletin. – 2022. – T. 14. – C. 46-50.
3. Nabiyeva, S. S., Rustamov, A. A., Malikov, M. R., & Ne'matov, N. I. (2020). Concept of medical information. European Journal of Molecular and Clinical Medicine, 7(7), 602-609.
4. Malikov, M. R., Rustamov, A. A., & Ne'matov, N. I. (2020). STRATEGIES FOR DEVELOPMENT OF MEDICAL INFORMATION SYSTEMS. Theoretical & Applied Science, (9), 388-392.
5. Berdiyevna, A. S., & Olimjonovna, T. F. (2022). INNOVATIVE APPROACHES IN THE EDUCATION SYSTEM TO INCREASE YOUTH PARTICIPATION. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(3), 674-677.

6. Esirgapovich, K. A. (2022). THE EASIEST RECOMMENDATIONS FOR CREATING A WEBSITE. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(2), 758-761.
7. Toxirova, F. O., Malikov, M. R., Abdullayeva, S. B., Ne'matov, N. I., & Rustamov, A. A. (2021). Reflective Approach In Organization Of Pedagogical Processes. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(03), 2020.
8. Ne'matov, N., & Rustamov, T. (2022). SANATORIYLAR ISHINI AVTOMATLASHTIRISH: BRON XIZMATI VA UNING STRUKTURASI. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(11), 763-766.
9. Ne'matov, N., & Ne'matova, N. (2022). OLIY TA'LIM TIZIMI TALABALARIGA O'ZBEK TILINI O'QITISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O'RNI. *Академические исследования в современной науке*, 1(19), 37-38.
10. OB Akhmedov, AS Djalilov, NI Nematov, AA Rustamov // Directions Of Standardization In Medical Informatics // Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL), 2(2), 1-4 p. 2021
11. Ne'matov, N., & Isroilov, J. (2022). TIBBIY VEB SAYTLAR YARATISH YUTUQ VA KAMCHILIKLARI. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(25), 162-164.
12. Ne'matov, NI. (2022). TIBBIY VEB SAYTLAR YARATISH SAMARADORLIGI. *Academic Research in Educational Sciences (ARES)* 3 (2), 118-124
13. Berdiyevna, A. S., Fazliddinovich, S. R., & Uralovich, R. N. (2022). Use of Information Technology in Improving the Quality of Education. *Eurasian Research Bulletin*, 14, 134-138.
13. Abdullayeva, S. B., & Dosmurodova, S. S. (2022). THE ROLE OF THE FAMILY IN THE FORMATION OF VALUE DIRECTIONS IN YOUTH. *Procedia of Theoretical and Applied Sciences*, 1(1), 93-95.
14. Olimjonovna, T. F. (2023). SOCIO-HISTORICAL FOUNDATIONS OF FORMATION OF INTEREST IN THE PROFESSION AND DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL THINKING THROUGH PEDAGOGICAL COMMUNICATION.
15. Berdiyevna, A. S., & Shokirovich, X. S. (2023). Prospective Directions of Implementation of Modern Information Technologies in Education. *Eurasian Journal of Research, Development and Innovation*, 17, 7-11.
16. Berdiyevna, A. S., Akramovna, M. M., & Olmasovna, R. P. (2023). Research in the Process of Education of Medical Students Shaping Their Abilities. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 17, 95-99.
17. Ismatullayevich, N. N. (2023). The role of educational websites in the development of student's higher education systems. *Eurasian Journal of Research, Development and Innovation*, 17, 17-20.
18. Ismatullayevich N. N., Ilxomovna M. Z. Automation of Sanatorium Work: Reservation Service and its Structure // *Miasto Przyszłości*. – 2022. – T. 29. – C. 65-67.
19. Olimjonovna T. F. Pedagogical Communication and its Role and Significance in Developing the Professional Thinking of Students // *Eurasian Scientific Herald*. – 2023. – T. 16. – C. 82-86.
20. Berdiyevna, A. S., Ilhomovna, M. Z., & Ogli, K. S. S. (2023). Modern methods of information exchange in polyclinic conditions. *Genius Repository*, 25, 16-20.

21. Abdullayeva, S., Maxmudova, Z., & Xo'jaqulov, S. (2023). MODERN METHODS OF INFORMATION EXCHANGE IN POLYCLINIC CONDITIONS. *Modern Science and Research*, 2(10), 304-310.
22. Махмудова, З. И., & Аббосова, Р. Р. (2023). ТЕМА: РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРОСЛИ. *Gospodarka i Innowacje*, 33, 164-169.
23. Илхомовна, М. З., & Ражабоевна, А. Р. (2023). ТЕМА: РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРОСЛИ.
24. Maxmudova, Z. (2023). THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY. *International Bulletin of Engineering and Technology*, 3(3), 52-54.
25. Maxmudova, Z., Mehmonov, A., Maxsiddinova, O., & Tirkashev, A. (2023). SCIENTIFIC STUDIES SHOWING HOW MUCH PART OF THE BRAIN A PERSON USES. *Modern Science and Research*, 2(10), 960-964.
26. Tohirova, F., & Esanmurodova, D. (2024). THE IMPORTANCE, ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE MODULAR PROGRAM IN THE EDUCATIONAL SYSTEM. *Modern Science and Research*, 3(1), 789-794.
27. Olimzhanovna, T. F. (2023). Facts About the Poisonous Mammal-Loris. *Miasto Przyszłości*, 42, 592-594.
28. Elamanova, M., & Toxirova, F. (2023). FACTS ABOUT THE POISONOUS MAMMAL-LORIS. *Modern Science and Research*, 2(12), 226-229.
29. Olimjonovna, T. F. (2023). FERMENTLAR VA ULARNING INSON ORGANIZMIDAGI O'RNI.
30. Olimjanovna, T. F. (2023). ZAHARLI SUTEMIZUVCHI-LORIS HAQIDA FAKTLAR.
31. Olimjonovna, T. F., Rustamjonovna, T. P., & Zafarovna, I. S. (2023). Causes Leading to Baldness and How to Deal With Them. *Miasto Przyszłości*, 42, 216-220.
32. Abdusamatovich, K. S., & Olimjonovna, T. F. (2023). Information technologies in the economy. *Genius Repository*, 26, 30-33.
33. Olimjonovna, T. F. (2023). TELEMEDITSINA TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH.
34. Olimjonovna, T. F. (2023). AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI TA'LIM JARAYONIDA QO'LLASHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLARI.
35. Karabaev, S., & Toxirova, F. (2023). DEVELOPMENT OF TELEMEDICINE TECHNOLOGIES. *Modern Science and Research*, 2(4), 698-702.
36. Karabaev, S., & Toxirova, F. (2023). PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS OF USING INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS. *Modern Science and Research*, 2(4), 703-707.
37. Abdusamatovich, K. S., & Olimjonovna, T. F. (2023). Information technologies in the economy. *Genius Repository*, 26, 30-33.
38. Ne'matov, N., & Sobirova, K. (2024). THE ROLE OF WEBSITES IN IMPROVING THE WORK OF MEDICAL INSTITUTIONS. *Modern Science and Research*, 3(2), 530-532.
39. Berdiyevna, A. S. (2024). AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA VOSITALARIDAN TA'LIM JARAYONIDA FOYDALANISHNING ISTIQBOLLI

YONALISHLARI VA KELAJAGI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 4(2), 152-157.

40. Абдуллаева, С., & Раупова, Р. (2024). ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯ МЕТОДЛАРИ ВА ВАЗИФАЛАРИНИ ЎРГАНИШ-БЎЛАЖАК ПЕДАГОГЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ АСОСИЙ ОМИЛИДИР. Modern Science and Research, 3(1), 91-97.
41. Ilhomovna, M. Z., Berdiyevna, A. S., Shaxboz o'g'li, Y. T., & Mirkobilovna, S. R. (2023). The Importance of IT Technologies in Ultrasound Examinations. Journal of Intellectual Property and Human Rights, 2(12), 121-125.
42. Berdiyevna, A. S., Sobirovich, S. O., & Ibrahimovna, N. N. (2023). Distinctive Features of the Distance Learning System in Medical Education: the Opportunity to Learn at a Convenient Time, Place and Environment. Journal of Intellectual Property and Human Rights, 2(12), 33-38.
43. Абдуллаева, С. Б. (2023). ТИББИЁТДА ТАЛАБАЛАРГА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА ЖАРАЁНЛАРНИ МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШ ФАН МОДУЛИНИ ЎРГАТИШДА МОТИВАЦИЯЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(12), 27-30.
44. Berdiyevna, A. S., Eshmamatovna, D. N., & Shukhratovna, D. S. (2023). THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MEDICAL DISEASE PREDICTION. EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE, 3(3), 5-9.